

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ТЕПЛООБМЕННОЙ УСТАНОВКИ

¹Шарипов К.К., ²Абдуллаева С.Ш., ³Нодирхонова С.И., ⁴Култураева Ш.А.,
⁵Абдурахимова М.И

^{1,2,3,4,5}Ташкентский химико-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656776>

Аннотация. Публикация посвящена представлению инновационного метода удаления загрязнений из теплообменной установки с использованием электрогидроимпульсного подхода. Этот метод, основанный на комбинации электрических и гидравлических импульсов, предлагает эффективное и экологически безопасное решение для борьбы с отложениями и загрязнениями, которые могут привести к снижению эффективности работы системы теплообмена. В статье рассматриваются принципы работы электрогидроимпульсного метода, его преимущества и потенциальные области применения. Также обсуждаются факторы, влияющие на эффективность этого метода, и возможности его дальнейшего развития. Эта публикация представляет интерес для специалистов в области теплообмена и инженеров, занимающихся проектированием и эксплуатацией теплообменных установок.

Ключевые слова: инновационный метод, электрогидроимпульсный подход, удаление загрязнений, теплообменная установка, эффективность, экологическая безопасность, теплообменник, отложения, электрические и гидравлические импульсы, промывка системы.

Abstract. The publication is dedicated to presenting an innovative method for removing contaminants from heat exchange equipment using an electro-hydro-pulse approach. This method, based on a combination of electrical and hydraulic pulses, offers an effective and environmentally friendly solution for combating deposits and pollutants that can lead to a decrease in the efficiency of heat exchange systems. The article discusses the principles of operation of the electro-hydro-pulse method, its advantages, and potential areas of application. Factors influencing the effectiveness of this method are also discussed, along with opportunities for its further development. This publication is of interest to specialists in the field of heat exchange and engineers involved in the design and operation of heat exchange equipment.

Keywords: innovative method, electrohydroimpulse approach, pollution removal, heat exchange equipment, efficiency, environmental safety, heat exchanger, deposits, electrical and hydraulic pulses, system flushing.

Annotatsiya. Ushbu maqola elektrogidroimpulsli quvur tozalash uskunasi yordamida issiqlik almashinish qurilmasidan iflosliklarni olib tashlashning innovatsion usulini taqdim etishga bag'ishlangan. Elektr va gidravlik impulslarning kombinatsiyasiga asoslangan ushbu usul issiqlik almashinuvi tizimining samaradorligini pasayishiga olib kelishi mumkin bo'lgan cho'kmalar va ifloslantiruvchi moddalarga qarshi samarali va ekologik toza yechimni taklif etadi. Maqolada elektrogidroimpuls usulining ishlash tamoyillari, uning afzalliklari va potensial qo'llanilishi muhokama qilinadi. Ushbu usulning samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar va uni yanada rivojlantirish imkoniyatlari ham muhokama qilinadi. Ushbu maqola issiqlik uzatish sohasidagi mutaxassislar va issiqlik almashinish korxonalarini loyihalash va ishlatish bilan shug'ullanadigan muhandislar uchun qiziqish uyg'otadi.

Kalit so'zlari: innovatsion usul, elektrogidroimpuls yo'ndashuv, iflosliklarni olib tashlash, issiqlik almashinish uskunasi, samaradorlik, ekologik xavfsizlik, issiqlik almashinish qurilmasi, cho'kindilar, elektro- va gidroimpulslar, tizimning yuvilishi.

Инновационные методы удаления загрязнений играют важную роль в поддержании оптимального функционирования таких систем. Электрогидроимпульсный метод (ЭГИМ) - один из таких подходов, который предлагает более эффективное и экологически безопасное решение.

ЭГИМ включает использование комбинации электрических и гидравлических импульсов для удаления отложений и загрязнений из теплообменных установок. Этот метод может быть особенно полезен [1] для очистки внутренних поверхностей трубчатых теплообменников, где могут образовываться отложения и прочие загрязнения. Он обеспечивает интенсивное и точное воздействие на загрязнения, минимизируя при этом потребность в химических реагентах и обеспечивая более эффективное удаление осадков.

Оборудование имеет модульную схему расположения, что облегчает его транспортировку и позволяет использовать его как на стационарных участках [2] в производственных помещениях, так и на открытых площадках, эстакадах и промыслах. При обработке теплообменных аппаратов действия оборудования сводятся к следующему. Технологический узел осуществляет ввод электрода в трубу, его перемещение и обеспечивает подачу в трубу воды. При включенном генераторе импульсных токов происходит обработка внутренней поверхности трубы. Скорость перемещения электрода определяется в процессе разработки технологического процесса.

Производительность очистки труб зависит от [3] параметров разрядного контура и характеризуется скоростью очистки

$$V = f \frac{L_{\text{тр}}}{\Sigma N}, \quad (1)$$

где V – скорость, м/с; $L_{\text{тр}}$ - длина сегмента трубы, который подвергается очистке, м.; ΣN - суммарное количество разрядов, необходимых для очистки сегмента $L_{\text{тр}}$; f - частота встречаемости разрядов, Гц. Количество разрядов, потребляемых для очистки сегмента трубы при использовании электрогидроимпульсного метода, зависит от прочности отложений ($\sigma_{\text{ж}}$). Радиус разрушения отложений от одного разряда определяется посредством эмпирической зависимости, установленной на основе множества экспериментов по разрушению неметаллических материалов.

$$R = 0,01 \sqrt[3]{\frac{P}{\sigma_{\text{ж}}}}, \quad (2)$$

где P - давление волны сжатия, создаваемой электрическим разрядом, зависит от характеристик разряда и расстояния r от канала разряда до места разрушения (где находятся отложения), и определяется по формуле

$$P = 6(IU_0^2)^{1/3} \frac{1}{r}, \quad (3)$$

где I – разрядный промежуток, равный 0,04-0,06м; U_0 - рабочее напряжение; r - расстояние объекта разрушения от канала разряда, может быть равным 0-0,12 м; $\sigma_{\text{ж}}$ - предел прочности отложения при сжатии (3-6 ед. по шкале Мооса).

С учетом указанных данных, определяется скорость передвижения электрода в трубе, которая заполнена водой, на основе параметров установки, диаметра трубы, прочностных характеристик отложений и объема по формулам (1)-(3).

Очистка ПТО сопровождается ударной волной, вызываемой высоковольтным разрядом в жидкости, известной как эффект Юткина [4]. Работающий генератор преобразует переменное напряжение в постоянное. Высокое напряжение, получаемое на выходе, параллельно подается на конденсатор через разрядник. Это приводит к импульсному разряду, стимулирующему формирование ударной волны в системе. На эффективность процесса промывки влияют следующие факторы:

Преимущества электрогидроимпульсной технологии в удалении загрязнений из теплообменных установок:

1) **эффективность**: Этот метод позволяет удалить большинство накипей и загрязнений с поверхности теплообменника, обеспечивая его оптимальную работу;

2) **экономия времени и ресурсов**: Электрогидроимпульсная технология позволяет выполнить процесс очистки быстро и без необходимости разбирать [5] теплообменную установку или применять агрессивные химические растворы;

3) **универсальность**: Этот метод можно применять для удаления различных типов загрязнений, включая накипь, ржавчину и масляные отложения;

4) **улучшение энергоэффективности**: Очищенный теплообменник имеет более эффективное теплопередачное свойство, что позволяет снизить энергопотребление и улучшить работу всей системы;

5) **минимальное воздействие на окружающую среду**: В отличие от некоторых химических методов очистки электрогидроимпульсная технология является экологически чистой и безопасной, поскольку не требует использования опасных химических реактивов.

Этот инновационный метод удаления загрязнений из теплообменной установки может помочь улучшить ее работу, продлить срок ее службы и снизить энергопотребление. Это важный шаг в направлении более эффективного и экологически чистого использования теплообменных установок.

REFERENCES

1. Ризун А. Р., Швец И. С., Голень Ю. В. Электрогидроимпульсная технология и оборудование для очистки труб // *Электронная обработка материалов*. – 2003. – №. 3. – С. 67-69.
2. Юткин Л. А. Перспективы применения электрогидравлической обработки // *Новое в электрофизической и электрохимической обработке материалов*// М.: Машиностроение, 1966, с. 249-270.
3. Ризун А. Р., И. С. Швец, Ю. В. Голень. Электрогидроимпульсная технология и оборудование для очистки труб // *Электронная обработка материалов*, – 2003. – №. 3. с 67-69.
4. А. с. 153827 (СССР). Устройство для очистки поверхностей от загрязнений / Л.А. Юткин, Л. И. Гольцова - Заявл. 06.12 57, № 587349/29-14, Опубл. в БИ, 1968, № 7.
5. А. с. 196632 (СССР). Способ очистки и обеззараживания жидкостей, преимущественно питьевых и сточных вод / Л.А. Юткин, Л И Гольцова. - Заявл 0201 58, № 589269/28-13, Опубл в БИ, 1983, № 18.